

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРХОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Хайрулла Бозорбоевич Рахматов,
ЎзМУ Жиззах филиали
e-mail: xayrulla.raxmatov@gmail.com

БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА

For citation: Xayrulla B. Rakhmatov, ABOUT ETHNONYMS OF NAMES OF LEADING CLAN LIVED IN THE EMIRATES OF BUKHARA. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.64-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329195>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Бухоро амирлигининг Зарафшон, Қашқадарё, Сурхон воҳалари, Шарқий Бухоро, Амударёнинг юқори ва ўрта ҳавзасида XIX- XX аср бошларидаги яшаган аҳолисининг этник ҳолати ҳақидаги тадқиқотчининг фикр-мулоҳазалари ўрин олган. Ўрганилаётган даврда амирлик аҳолисининг катта қисмини туркий тилли аҳоли-ўзбеклар иборат бўлиб, ўтроқ ўзбек аҳолига тегишли этнонимлар кўпчиликти ташкил қилиши, туркманлар, козоқлар, қирғизлар ва қорақалпоқлар, нисбатан камроқ бир қисмини эса форсий тилли аҳоли-тожиклар, Бадахшон ва Помир тоғлари орасидаги турли эроний элатлар яшашини тадқиқотчи кўплаб илмий манбалар, тарихий қайдномалар асосида очиб беришга ҳаракат қилган. Шунингдек, мақолада манғитлар сулоласининг амирликда энг нуфузли уруғлардан бири эканлигига алоҳида эътибор қаратиб ўтилган.

Калит сўзлар: Шарқий Бухоро, ўзбек, тожик, туркман, козоқ, қирғиз, араб, яҳудий, манғит, узлар, нўғой, этнос, этноним, этнотопоним.

Хайрулла Базарбаеванич Рахматов,
Джизакский филиал
Национального университета Узбекистана
электронная почта: xayrulla.raxmatov@gmail.com

ОБ ЭТНОНИМАХ НАЗВАНИЙ ВЕДУЩИХ ПЛЕМЕН ПРОЖИВАВЩИХ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложены взгляды исследователя на этническое положение населения Бухарского эмирата в Зеравшанском, Кашкадарьинском, Сурхандарьинском оазисах, Восточной Бухаре, верхнем и среднем течении Амударьи в XIX-начале XX в.в. На основе многочисленных научных источников и исторических записях, исследователь пытается раскрыть, что в исследуемый период большую часть населения эмирата составляли тюркоязычные – узбеки и большинство этнонимов принадлежат оседлому узбекскому населению и что в эмирате жили также туркмены, казахи, киргизы, каракалпаки и

малочисленные персоязычные таджики, а в Бадахшане и в предгорьях Памира проживали различные иранские этносы. В статье также подчеркивается, что династия мангитов являлась одним из самых влиятельных родов Бухарского эмирата.

Ключевые слова: Восточная Бухара, узбек, таджик, туркмен, казах, киргиз, араб, еврей, мангит, ногай, этнос, этноним, этнотопоним

Xayrulla B. Rakhmatov,
Jizzakh branch of
the National University of Uzbekistan
email: xayrulla.raxmatov@gmail.com

ABOUT ETHNONYMS OF NAMES OF LEADING CLAN LIVED IN THE EMIRATES OF BUKHARA

ABSTRACT

This article presents the views of the researcher on the ethnic position of the population of the Emirate of Bukhara in the Zeravshan, Kashkadarya, Surkhandarya oases, Eastern Bukhara, the upper and middle reaches of the Amu Darya in the 19th-early 20th centuries. During this period, the majority of the population of the Bukhara Emirate were Turkic-speaking Uzbeks. Further, in the Emirate of Bukhara, the ethnic composition of the population included the following: Kazakhs, Kirghiz, Karakalpaks, as well as small Persian-speaking Tajiks, Turkmens, Kazakhs, Kirghiz, Karakalpaks, as well as small Persian-speaking people living in Badakhshan and in the foothills of the Pamirs. On the basis of historical documents, the researcher tried to reveal the existence of many scientific sources. The article concludes that the Mangit dynasty was one of the most influential clans of the Bukhara Emirate.

Index Terms: Eastern Bukhara, Uzbek, Tajik, Turkmen, Kazakh, Kyrgyz, Arab, Jew, Mangit, Nogai, ethnos, ethnonym, ethnotoponym.

Мавзунинг ўрганилиши:

Бухоро амирлигининг Зарафшон, Қашқадарё, Сурхон воҳалари, Шарқий Бухоро, Амударёнинг юқори ва ўрта ҳавзасида XIX- XX аср бошларидаги яшаган аҳолисининг этник ҳолати хусусида кўплаб ёзма маълумотлар сақланган. Бу даврда амирлик аҳолисининг катта қисмини туркий тилли аҳоли-ўзбеклар, туркманлар, қozoқлар, қирғизлар ва қорақалпоқлар, сезиларли бир қисмини эса форсий тилли аҳоли-тожиклар, Бадахшон ва Помир тоғлари орасидаги турли эроний элатлар ташкил қилган. Шунингдек, амирликда маҳаллий аҳолининг кичик бир қисми бўлган тожик тилли лўлилар ҳамда бир қисми ўзбекча, бир қисми эса тожикча сўзлашувчи араблар ҳам истиқомат қилган. Худди араблар каби бир қисми ўзбекча, кичик бир бўлаги эса тожикча сўзлашувчи “эроний”лар ҳам бўлиб, улар амирлик худудининг кўпроқ Бухоро ва Самарқанд шаҳрида яшаганлар. Асосан Бухоро шаҳрида, қисман Самарқанд, Шаҳрисабз шаҳарларида тарқалган яҳудийлар ҳам Бухоро амирлиги аҳолисининг бир қисмини ташкил этган [1].

Ушбу жойлашувни воҳалар кесимида таҳлил қилган рус тадқиқотчиси В.В.Радловнинг таъкидлашича, Зарафшон воҳасида: Панжикент, Самарқанд, Бухоро, Кармана атрофларида асосан ўзбеклар ва сезиларли миқдорда тожиклар, кам миқдорда араблар, қozoқлар ва қорақалпоқлар; Жиззах ва Нурота воҳаларида: кўпчилиги ўзбеклар ва қисман тожиклар, сезиларли миқдорда қozoқлар, Жиззах воҳасининг тоғлик қисмларида камсонли қирғизлар; Қашқадарё ва Сурхон воҳаларида асосан ўзбеклар ва қисман тожиклар, сезиларли даражада туркманлар; Амударёнинг юқори ва ўрта ҳавзаларида асосан тожиклар, ўзбеклар ва туркманлар, Шарқий Бухорода эса кўпроқ тожиклар, сезиларли миқдорда ўзбеклар ва турли эроний халқлар яшаганлар [2].

Бундан кўринадики, амирликнинг марказий қисмлари-Зарафшон, Қашқадарё ва Сурхон воҳаларида ўзбеклар, жануби-шарқий қисмлари- Шарқий Бухорода тожиклар, жануби-ғарбий қисмлари-Амударёнинг ўрта ҳавзаларида туркманлар кўпчилиги ташкил этишган.

Амирликда қозоқ, қорақалпоқ ва қирғизлар ҳам бўлиб, улар асосан мамлакатнинг шимолий ва шимоли-шарқий ҳудудларида истикомат қилганлар. Араблар марказий вилоятларнинг даштли қисмлари-Ўртачўл дашти (Самарқанд- Бухоро-Қашқадарё оралиғи)да ҳамда Шарқий Бухоро аҳолисининг кичик бир қисмида ўрнашган бўлса, амирликнинг йирик Бухоро, Қашқадарё ва Сурхон воҳасидаги бир неча қишлоқларда лўлилар яшаганлар. Асосан воҳон, шуғнон, рўшон, язғуломи, ишканим этнонимлари билан аталувчи шарқий эроний тилли аҳоли қисман қирғизлар билан қўшилиб амирликнинг Помир ва Бадахшон тоғларида истикомат қилганлар.

Аҳоли этник мансублигидан қатъий назар, хўжалик турмуш тарзига қараб иккига бўлинган:

1) “қишлоқнишин”, “деҳонишин” - шаҳарлар ва ўтроқ қишлоқларда яшовчи, деҳқончилик, хунармандчилик ва савдо-сотик билан шуғулланувчи ўтроқ аҳоли;

2) “даштӣ”, “саҳройӣ”, “саҳронишин”, “даштнишин” - дашт ва чўлларда ярим кўчманчи ва кўчманчи турмуш тарзига эга, чорвачилик билан шуғулланувчин чорвадор аҳоли.

Тоғ даралари ва тоғ ёнбағирларида яшаган аҳолига нисбатан баъзан “кухий” (тоғлик), “ғалча” (тоғликларга хос) каби атамалар қўлланилган. Шаҳар аҳолиси асосан ўзбек ва тожиклардан, қисман “эроний” ва яҳудийлардан иборат бўлса [3], ўзбекларнинг сезиларли бир қисми, қозоқ, туркман ва қорақалпоқлар дашт ва чўл аҳолиси, яъни чорвадорлар, қирғизлар эса тоғлик чорвадор сифатида кўзга ташланади.

Асосий қисм: Таъкидлаш лозимки, амирликда асосан ўзбеклар, қисман тожикларнинг хўжалик турмуш тарзи бирмунча мураккаб кўринишга эга бўлган. Овулларда яшаган кўпчилик қозоқлар кўчманчи чорвадорлар бўлишган бўлса, ўзбеклар шаҳар, қишлоқ, тоғ дараси, дашт ва чўлларда яшовчи ўтроқ ва чорвадор гуруҳларга бўлинган. Аҳолининг географик жойлашувига қараб ўзбекларнинг ўтроқлашган маълум бир қисми- “бухоролик”, “самарқандлик”, “қаршилиқ” ва ҳоказо номлар билан юритилса [4], яна бир катта қисми эса турли уруғ номлари- этнонимларга эга бўлишган. Асосан шаҳар, қишлоқ, тоғ дарасида умргузаронлик қилувчи тожикларнинг ўзбеклардан фарқи шундаки, улар дашт ва чўлларда деярли истикомат қилишмаган

Истисноларсиз айтиш мумкинки, анъанавий “92 бовли ўзбек уруғи”нинг қарийб барчаси амирлик ҳудудида ўз қишлоқ, овул ва маҳаллаларига эга бўлишган [5]. Бухоро воҳасида манғит, қарлуқ, дўрмон, кўнғирот; Чоржўй атрофларида манғит; Самарқанд атрофларида найман, хитой, қипчоқ, баҳрин, минг; Нурота ва Жиззах воҳаларида туркман-жуз, жуз, қирқ, турк (Зомин, Ўсман турклари); Қашқадарё воҳасида манғит, сарой, кўнғирот, қутчи, уз, кенас, барлос; Сурхон воҳасида кўнғирот, тоғчи-қатағон, жуз, қарлуқ; Шарқий Бухорода лақай, кўнғирот, семиз, кесамир каби уруғлар бошқа ўзбек уруғларига нисбатан кўпчиликни ташкил этишган [6].

Бухоро амирлигининг энг кўп сонли уруғларидан бири бу манғитлар уруғидир. XIII-XIV асрлардан бери турк-мўғул уруғлари орасида қайд этилган ва сўнгги ўрта асрларда ўзбек, қорақалпоқ, нўғой, қирғиз, якут, қрим-татар, бошқирд ва яна бир қатор туркий халқлар таркибида тилга олинган манғитлар Бухоро амирлиги тарихида юз берган сиёсий-этноик жараёнларда муҳим роль ўйнаганлар. Мазкур уруғнинг энг кўп сонли қисми асосан амирлик ҳудудининг Қарши беклигида яшаган. Ёзма қайдларда (XIX аср охири- XX аср бошлари) манғитларнинг 99 200 киши, шу жумладан, Бухоро воҳасида 44 000, Қарши шаҳри атрофида 31 000, Хива хонлигида 10 200 кишидан иборатлиги таъкидланади [7]. 1923-26 йиллар маълумотида кўра эса Ўзбекистон ҳудудида манғитларнинг умумий сони 130 мингдан ортиқ кишини ташкил этган:

Шу ўринда айтиб ўтиш лозим, манғитлар қорақалпоқлар ва Шимолий Кавказдаги нўғайлар таркибида ҳам бўлган, бир қисми эса Шимолий Афғонистонда яшаган. Ўзбекистон ҳудудида яшовчи манғитлар бир қанча йирик ва майда уруғларга бўлинган. Энг йириклари: 1) оқ манғит, 2) оч манғит, 3) қора манғит, 4) чол-манғит, 5) бойғунди манғит, 6) чала-манғит, 7) парча-манғит. Шунингдек, манғитлар тармоқларга-азалдан манғит уруғининг бир бўлими ёки кейинчалик манғитлар тақрибига кирган уруғларга бўлинган: 1) темирхўжа, 2) эсабой, 3) гувалак, 4) кўса, 5) тоз, 6) қорабайир, 7) бақирчи, 8) кула-тамғали, 9) манғит қозоқ,

10) ўн икки, 11) чўқай (чавқай), 12) гала-ботир, 13) бешкал, 14) чобакчак, 15) уз, 16) уволай, 17) эсат, 18) некуз, 19) кўзи-кўчқор (оқ-манғитларнинг бир тармоғи), 20) тўлға (оқ-манғитларнинг бир тармоғи) ва ҳ.к [8].

Ўзбек манғитларининг тармоқлари бўлмиш тўқ-манғит, оқ-манғит, чол-манғит, бойғунди-манғит, темирхўжа каби уруғларнинг номи нўғой, қорақалпоқ ва яна бир қатор туркий халқлар таркибида манғит уруғининг тармоқлари сифатида учрайди. XVI-XVII асрларга тегишли рус хужжатларида нўғойларнинг эсебай-манғит, бешулу-манғит, кара-манғит, шигасан-манғит, ак-манғит каби тармоқ уруғлари қайд этилган бўлиб [9], уларнинг бир қисми-эсабой, қора-манғит, оқ-манғит Бухоро амирлиги манғит ўзбеклари таркибида ҳам учрайди [8]. Нўғойлар таркибидаги бешулу-манғит, яъни бешўғил ёки бешули уруғи ўзбеклар орасида кўнғиротларнинг бир тармоғи сифатида қайд этилади [8].

XVI – XVII асрлар рус хужжатларида нўғойларнинг алоҳида бир уруғи сифатида эътироф этилган темир-хўжа уруғи эса ўзбеклар таркибидаги манғитларнинг бир тармоғи сифатида бўлган. Самарқанд шаҳрининг жануби-ғарбида жойлашган Темир-хўжа қишлоғи аҳолиси ўзларини манғитларнинг бир тармоғи сифатида билиб, ўзларининг келиб чиқишини Қарши атрофидаги манғитлар билан боғлаши маълум.

Сўнги ўрта асрлар ёзма манбаларида, хусусан, XIX аср рус хужжатларида “Кундров татарлари” деб қайд этилган нўғойларнинг манғит уруғининг байғунда, темир-хўжа каби тармоқлари тилга олинганидек, қорақалпоқлар таркибидаги йирик уруғлардан бири сифатида қайд этилган манғитларнинг ақ-манғит, қара-манғит, шуйит (чунот), тай-манғит каби тармоқ уруғлари борлиги маълум [9].

Юқорида санаб ўтилган манғит уруғлари тармоғи сифатида кўрсатилган уз уруғи ўрта аср манбаларида ўзбекларнинг алоҳида уруғи сифатида ўзбек шажараларининг деярли барчасида тилга олинган. Уз уруғининг манғитлар таркибида кўрсатилиши Бухоро амирлиги даврида юз берган кейинги сиёсий-этниқ жараёнлар маҳсули бўлиши мумкин. Узлар амирликнинг асосан Чироқчи беклиги ва қисман Қарши беклиги ҳудудида манғитлар билан кўшни яшаганлар.

Узлар XIX аср охири-XX аср бошларига тегишли ёзма манбаларда баъзан манғитларнинг бир тармоғи, баъзан эса алоҳида ўзбек уруғи сифатида тилга олинади. Ўз уруғи яшайдиган қишлоқлар-Қарши беклиги Пўлати амлоқлигига қарашли Талоқтепа ва Чироқчи беклигига қарашли Олатўн қишлоқлари Қарши беклигининг Гувалак, Эсабой, Некуз қишлоқларига нисабатан яқин жойлашган бўлиб [6], улар орасида ўзаро яқин ижтимоий алоқалар, айниқса, қиз олиб-бериш муносабатлари йўлга қўйилган.

Шу билан бирга, узлар Бухоро амирлигига манғит уруғи вакиллари асос солган чоғларда Нурота ва Зарафшон воҳасидан Қарши чўлига - Чироқчи ва Қарши беклиги орасидаги дашт ҳудудга кўчиб келишлари, яъни манғитлар фаолияти туфайли уз уруғи вакиллари миграция жараёнлари тортилиши боис уларнинг манғитларнинг бир тармоғи деб талқин этилишига олиб келган бўлиши мумкин. Шу ўринда айтиб ўтиш керак, манғитлардан икки-уч баравар кам бўлган уз уруғи 4 та тармоқ: 1) мирза, 2) чибат, 3) олатўн, 4) сўпикаби даҳа (тўп)дан ташкил топган бўлиб [11], юқорида келтирилган манғит уруғи тармоқлари орасида бундай этнонимлар учрамайди.

Манғитлар Бухоро хонлигининг сиёсий ҳаётида фаол катнашиб, икки асрдан кўпроқ давр мобайнида Амударё-Сирдарё оралиғидаги сиёсий ва этниқ жараёнларда иштирок этганлар. 1753-1920 йилларгача Бухорони идора қилиб келган хонлар манғитларнинг тўқ-манғит уруғидан бўлган, шу сабабли улар хонликда катта имтиёзларга эга бўлишган.

Бухоро амирлигининг асосан марказий қисмларида манғит қишлоқлари вужудга келган. Жумладан, Иштихон, Жомбой, Булунғур, Пахтачи, Нарпай, Ургут, Каттақўрғон, Пастдарғом (Самарқанд вил.), Гиждувон, Жондор, Бухоро, Вобкент, Шофиркон (Бухоро вил.), Хатирчи, Кармана (Навоий вил.), Қашқадарё вилояти Қарши, Яккабоғ, Чироқчи ва б. туманларда ўнлаб Манғит номли қишлоқлар бўлиб, уларнинг кўпчилиги бугунги кунгача сақланиб қолган [6]. Шунингдек, Амударё – Сирдарё оралиғи ва унга қўшни ҳудудларда,

хусусан, Хоразм воҳаси ва қорақалпоқ ўлкасида, Фарғона водийсида ўнлаб манғит номли этнотопонимлар учрайди [8].

XIX аср охири-XX аср бошларида Бухоро шаҳридаги 220 та маҳалланинг номи тил жиҳатидан турлича бўлиб, уларнинг катта бир қисмини форс-тожикча номлар ташкил этган, сезиларли бир қисми эса арабча ва туркий (ўзбек)ча номлардан иборат бўлган. Ҳар учала тилга мансуб маҳалла номларининг катта бир қисмини антропонимлар, бир қисмини эса этнонимлар ташкил қилиб, улар орасида ўзбек уруғлари билан боғлиқ шу каби этнотопонимлар учрайди: Турки Жандий, Қатағон, (Ҳофиз) Қўнғирот, Дурман, Қалмоқон, Урусон, Чубутон [4].

Бухоро маҳаллаларидаги ўзбек уруғлари орасида манғитлар нисбатан кўпчиликти ташкил этиб, баъзи маҳаллаларда улар ўзаро тожик тилида сўзлашган бўлсалар, айрим маҳаллаларда эса ушбу уруғ вакиллари ўзбек тилида мулоқот қилишган. Бухорода айнан мазкур уруғ вакиллари ўз этнонимларининг сақлаб қолишлари бежиз бўлмай, улар Бухоро амирлиги даврида амирликдаги нуфузли уруғлар ҳисобланишган. Айниқса, Бухоро амирлари манғит уруғидан бўлиб, ушбу сулолага мансуб ҳукмдорлар бошқарув ва ҳарбий ишларда уруғдошларига таяниши натижасида шаҳарда манғит уруғи вакиллари салмоғи ошишига олиб келган. Масалан, Куйи мурғуш, Шишахона, Мир-Дўстум, Қирғиз-ойим, Миржон-келди, Абдулло-қушбеги, Искандар-хон каби маҳаллаларда бир қатор оилалар ўзларини “ўзбекларнинг манғит уруғига мансубмиз” деб эътироф этганлар [4].

Бухоро амирлари гарчи манғит уруғининг тўқ-манғит уруғига мансуб бўлишса ҳам ҳукмдорни тахтга ўтқизиш пайтида оқ кигизга ўтирғизиб, “хон кўтариш” маросими ўтказиш чоғида 4 та ўзбек уруғи – минг, аллот (арлот), баҳрин ва батош уруғининг нуфузли вакиллари кигизнинг четидан ушлаб туриш ваколатига эга бўлишган [2]. Ушбу тўртала уруғ амирликнинг нуфузли уруғларидан бўлиб, минглар–кўпроқ Ургут тумани ва атрофларида, қисман Бухоро вилоятидаги бир неча туманларда (Мингон, минглар қишлоқлари) [6], арлотлар Қоракўл тумани ва Зарафшон дарёсининг ўнг соҳилидаги айрим аҳоли масканларида, баҳринлар Зарафшон дарёсининг ўрта оқимидаги бир неча туманларда-Бухоро вилоятига қашли айрим туманларда (Қоракўл, Сомжон, Хайробод, Камот туманлари) ва амирликнинг Хатирчи, Зиявулдин, Кармана вилоятлари ёки бекликларида, Нурота ва Карманада, батошлар – Қарши, Яккабоғ ва Ғузор бекликларида, шунингдек, Сурхон воҳаси ҳамда Амударёнинг юқори (Кўлоб) ва ўрта ҳавзасидаги айрим бекликларда истиқомат қилганлар [6].

Амирликда бошқа нуфузли ўзбек уруғлари бўлишига қарамай айнан ушбу 4 та уруғ вакиллари амирни тахтга ўтқизишда кигизнинг бир четини ушлаб туришларининг сабабини баъзи тахминларимизда билдириб ўтишимиз лозим бўлади. Биринчидан, ушбу уруғлар яшайдиган аҳоли манзиллари амирликнинг пойтахти Бухоро шаҳрига нисбатан яқин ҳудудларда- Бухоро воҳаси, Зарафшон ҳавзалари ва Қашқадарёда жойлашган эди. Иккинчидан, ушбу уруғлар амирликка қарши кайфиятдаги кенагас, хитой, қипчоқ каби бир қатор уруғлардан фарқли кайфиятда эдилар.

Ушбу уруғлардан ташқари, амирликнинг энг аҳолиси зич жойлашган ҳудуди бўлмиш Зарафшон воҳасида ўзбекларнинг 50 дан ортиқ уруғи вакиллари ўзларининг қишлоқ ва маҳаллаларига эга бўлишган. Жумладан, XIX асрнинг ўрталарида Бухоро амирлиги аҳолисининг этник таркиби бўйича Н.А. Хаников бирмунча кенг маълумот йиққан бўлиб, унинг “Описание Бухарского ханства” номли асарида ўзбеклар таркибидаги кўплаб уруғлар, уларнинг тарқалиши ва сони ҳақида муҳим маълумотлар келтирилган. Ушбу асарда ўзбекларнинг уруғлари ҳақида маҳаллий муаллиф томонидан ёзилган “Насабномайи ўзбакия” (Ўзбеклар насабномаси) номли қўлёзмага таяниб, 97 та ўзбек уруғлари рўйхати келтириб ўтилган. Муаллиф Бухоро амирлиги ҳудудида бу уруғларнинг 28 тасига доир маълумот йиғиб, уларнинг тарқалган жойларини кўрсатиб ўтган [1]. Бухоро амирлигидаги этник ҳолат бўйича тўхталган А.Д. Гребенкин, А.П. Хорошхин каби тадқиқотчилар эса Зарафшон водийсида яшовчи ўзбек ва тожиклар, хусусан, катағон, найман, юз (жуз), жалойир, уйшун, туёкли, қирк каби йирик уруғларнинг келиб чиқиш тарихи, антропологик ва этнохудудий хусусиятлари борасида маълумотлар келтириб ўтишган [10].

Бухоро амирлиги аҳолисининг сезиларли бир қисмини ташкил этган туркманлар ҳам ўзбеклар каби бир неча ўнлаб уруғларга бўлинган. Қадимдан бир неча уруғлардан ташкил топган туркман аҳоли амирликка қарашли Ўрта Амударё ҳавзасидаги Чаҳор-жуй (Чоржуй), Усти, Бурдалиқ, Карки, Келиф бекликларидаги бир қатор амлокликлар, аҳолисининг асосий қисмини ташкил этиб, бу ҳудудда туркманларнинг қарқин, муқри, сақар, чандир, чавдур, эрсари, эшакчи, хидир-эли, али-эли, сариғ, қизил-оёқ, туячи, халач, саят, хатап, бакавул каби уруғлари ўзларининг қишлоқ ва овулларида асос солишган [11]. Амударё ўрта ҳавзаларидаги деярли барча вилоятларидаги амлокликларда юқорида келтириб ўтилган қишлоқ ва мавзе номларининг туркман уруғлари номлари билан аталиши бу фикримизни тасдиқлайди.

XIX аср охири- XX аср бошларида Зарафшон воҳасида қозоқлар асосан Бухоро вилоятининг Шофиркон, Ромитон ва Ғиждувон туманларида, Навоий вилоятининг Конимех ва Нурота туманларида, Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманида ўзларининг бир неча аҳоли масканларига эга бўлишган. Шунингдек, Қозоқовул-Жомбой ва Иштихон туманларида, Майдақозоқ, Қозоқолди- Нарпай туманида, Қозоқхўжа-Пайариқ туманида, Қозоққишлоқ-Пастдарғом туманида, Қозоқота-Иштихон туманида каби жой номи сифатида учратилган бўлса-да, уларнинг бир қисми айнан ўзбек қишлоқлари сифатида кўрсатиб ўтилган [12]. Шунингдек, амирликнинг Кармана, Нурота ва Жиззах ҳудудларида қозоқларнинг алшин (олчин), тама, табин, адай ва ҳоказо уруғлари билан боғлиқ этнотопонимлар вужудга келган.

Бухоро амирлигининг кўчманчи ва ярим кўчманчи, шунингдек, XIX аср охири - XX аср бошларида сезиларли бир қисми ўтроқ бўлган қорақалпоқлар кўпроқ Зарафшон воҳасида истиқомат қилишган. Зарафшон воҳаси жой номларининг сезиларли бир қисмини “Қорақалпоқ” этнотопонимлари ташкил этиши ҳам бундан гувоҳлик беради [13]. Жумладан, Пайариқ, Пастдарғом туманларида Қорақалпоқ деб номланган бир неча аҳоли манзиллари мавжуд бўлиб, баъзан улар найман уруғининг бир тармоғи, баъзан эса алоҳида уруғ сифатида билинган. Зарафшон қорақалпоқлари XX аср бошларида Зарафшон воҳаси ўзбекларининг таркибий бир қисми бўлган. [14]

Хулоса: Бухоро амирлигида асосан кўчманчи ўзбекларга, қисман эса улардан олдинги ўтроқ ўзбек аҳолига тегишли этнонимлар кўпчиликни ташкил қилган. Амирлик даврида Зарафшон, Қашқадарё, Сурхон воҳаси ва Шарқий Бухорода кўчманчи ўзбек уруғларининг ўтроқлашуви ва ўз қишлоқларига асос солиши улар билан боғлиқ этник атамаларнинг этнонимдан муайян этнотопонимларга айлана боришига сабаб бўлган. Манғит, найман, баҳрин, сарой, минг, дўрмон, қўнғирот каби этнонимлар улар орасида кўпчиликни ташкил этган.

Амирликнинг жануби-ғарбий ҳудудларида туркманларнинг ўтроқлашуви натижасида ҳам улар билан боғлиқ чандир, човдур, ших, қулончи, абдал, халаж, эрсари, қарқин, сариқ, муқри каби ўнлаб этнотопонимлар пайдо бўлган. Бундай жараён Бухоро амирлигининг шимолий ҳудудидаги қозоқ ва қорақалпоқ уруғлари номлари билан, шунингдек, амирликнинг шарқий тоғли ҳудудларидаги қирғи уруғлари билан боғлиқ этнонимлар мисолида ҳам ўз тасдиғини топган.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб, 1843. С. 53-65. (Khanykov N.V. Description of the Bukhara Khanate. St. Petersburg, 1843. S. 53-65.)
2. Радлов В.В. Из Сибири. Москва: Восточная литература, 1989. С. 552-571. (Radlov V.V. From Siberia. Moscow: Eastern Literature, 1989, pp. 552-571)
3. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи историей кварталов). М: Наука, 1976. С. 67-77. (Sukhareva O.A. Quarter community of the late feudal city of Bukhara (in connection with the history of quarters). – М: Nauka, 1976. – P. 67-77.)
4. Сухарева О.А. Бухара XIX- нач. XX вв. М.: Наука, 1966. С. 127.. (Sukhareva O.A. Bukhara XIX - early. XX centuries M.: Nauka, 1966. S. 127)

5. Маликов А. Из истории кунгратов Среднеазиатского междуречья // Сб. мат-лов Междунар. науч. конф. Алматы, 21-23 ноября 2007 г. / Под. Ред. Л.Е. Масановой, Б.Т. Жанаева. Алматы: Дайк-Пресс, 2008. С. 170-180. (Malikov A. From the history of the Kungrats of the Central Asian interfluve // Sat. mat-lov Intern. scientific conf. Almaty, November 21-23, 2007 / Ed. Ed. L.E. Masanova, B.T. Zhanaev. – Almaty: Dike-Press, 2008, pp. 170-180)
6. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XXв.) / Материалы к исторической географии Средней Азии. Под. Ред. А.Р. Мухаммеджанова.Т.: Университет, 2001. С. 161-178. (Settlements of the Emirate of Bukhara (late XIX - early XX century) / Materials for the historical geography of Central Asia. Under. Ed. A.R. Mukhammedzhanova. T. : University, 2001. S. 161-178)
7. Керейтов Р.Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры.Ставрополь: Сервисшкола, 2009. С. 92. (Kereitov R.Kh. Nogais. Features of ethnic history and everyday culture. Stavropol: Servisshkola, 2009. From)
8. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. Т: Мухаррир, 2009. 160-162, 332, 383-бетлар. (Nafasov T. Kashkadarya village register. T: Muharrir, 2009. pp. 160-162, 332, 383)
9. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. Казань, 2016. С. 490. (Trepavlov V.V. History of the Nogai Horde. Kazan, 2016, p. 490)
10. Гребенкин А.Д. Таджики. Узбеки. / Русский Туркестан. Сборник. М.: 1873. С. 1-50, 51-110. (Greibenkin A.D. Tajiks. Uzbeks. / Russian Turkestan. Collection. M.: 1873. S. 1-50, 51-110)
11. Атанязов С. Этнонимы в туркменском языке. Ашгабат: ылым, 1994. С. 30-38, 44-55 (Ataniyazov S. Ethnonyms in the Turkmen language. Ashgabat: ylym, 1994, pp. 30-38, 44-55)
12. Qorayev S. Toponimika. Т.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. 81-82-б. (Karayev S. Toponymy. T.: Publishing House of the National Society of Philosophers of Uzbekistan, 2006. p. 81-82)
13. Туйчиев У. Этнонимы генеалогии этнографической группы “каракалпак” в топонимии Зарафшанской долины // Материалы конф. проф-преп. состава ТОГПИ. Ангрен, 1980. С. 78-80. (Tuychiev U. Ethnonyms of the genealogy of the ethnographic group “Karakalpak” in the toponymy of the Zarafshan Valley // Proceedings of Conf. prof. composition of TOGPI. Angren, 1980. S. 78-80.)
14. Рахматов Х. Б. Бухоро амирлиги аҳолисининг этник таркиби ХУСУСИДА (XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошлари) //взгляд в прошлое. – 2021. – №. SI-3. (Rakhmatov Kh. B. Ethnic composition of the population of the Bukhara Emirate IN PARTICULAR (second half of the 19th century - beginning of the 20th century) //a look into the past. – 2021. – no. SI-3.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000